

ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ДИАЛЕКТОЛОГИК УСТҚУРМАСИ

Қодиров З.М.,
АДУ ўзбек тилшунослиги
каф. доц., фил. фанл. номз.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20352157>

Сўнги йилларда мутахассислар томонидан дунёда олти мингдан зиёдроқ миллат, элат, қавм, қабила ва уруғларнинг тиллари мавжудлиги эътироф этилмоқда. Дунёда ҳеч бир тил ёки миллат йўқки, у янги, ўн йил, эллик йил аввал пайдо бўлган бўлса. Инсониятнинг тили инсоннинг пайдо бўлиши билан ва, албатта, унинг онг-шуури билан чамбарчас боғлиқ десак, хато бўлмас. Инсон қачон пайдо бўлган, унинг тили қачон пайдо бўлган деган саволга аниқ жавоб бериш қийин, қийингина эмас, иложи йўқ. Одам Ато ва Момо Ҳаво ерга тушурилганда ҳеч қандай “одамсимон маймун”(Ч.Дарвин) эмас, мукаммал лисон-забонга эга, “шариф ва латиф” (Алишер Навоий) инсон эдилар. Ушбу замонлардан бошлаб инсонлар кўпайиб, турли уруғ, қабила, қавм, элат ва миллатларга ажралган, турли тил ва шеваларга эга бўлган инсониятга айланди. Инсониятнинг муҳим белгиси, ҳеч шубҳасиз, унинг тили эканлиги ҳеч кимга сир эмас. Инсониятнинг бирламчи тили – она тили, онасининг тили саналади, инсон онасининг тили ўз миллат (миллий) тили шевасига асосланади. Миллий тил ўз шеваларидан материал олиб ривожланади, миллий тилнинг олий босқичи адабий тил ҳисобланади, шева (лаҳжа, диалект)лар адабий тил учун эмперик (амалий) база сифатида хизмат қилади.

Адабий тилнинг шеваларини ўрганувчи тилшуносликнинг соҳаси диалектология деб юритилади. Диалектология тилшунослик фанининг энг тўнғич соҳаларидан бири ҳисобланади. Ўзбек тили диалектологиясининг ҳам илдизлари Абу Райҳон Беруний (“Сайдана”да доривор гиёҳлар, мева номларининг шева вариантлари берилган), Маҳмуд Қошғарийларга (“Девону луғатит турк”) бориб тақалади. Диалектология оғзаки, жонли нутққа ва синхрон аспектга асосланади. Диалектология сўзи грекча dialektos шева маъносини билдириб, маҳаллий лаҳжа, муайян ҳудуд (ареал) билан боғлиқ диалект ва диалектларга доир масалаларни ўрганади. Диалектология муайян тилнинг грамматик базаси – фонетик, лексик, морфологик ва синтактик – асосида фаолият олиб боради. Диалектология муайян жамият, мамлакат, давлат ҳудудига тегишли миллатнинг шева, лаҳжа, диалектларини эмас, муайян географик ҳудудга тегишли тарихан келиб чиқиши бир, лекин ҳозирда турли давлат ва мамлакатлар ҳудудидаги бир миллат вакиллари (масалан, ўзбек, араб, рус, инглиз...) тилининг ўзаро интеграционал ва дифференционал хусусиятларини ўрганиши мумкин. Инглиз тили диалектологияси Лондон диалекти билан Вашингтон диалектининг, араб тили диалектологияси турли араб мамлакатларидаги араб тили диалектларининг, ўзбек тили диалектологияси Афғонистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркманистон, Тожикистондаги ва бошқа давлатлардаги ўзбек тили диалектларининг ўзига хос ўхшаш ва фарқли диалектал жиҳатларини шева, лаҳжа миқёсида ўзаро таққослаб ўрганиши мумкин.

Диалектология ўз тадқиқот объекти жиҳатидан учга – тасвирий (дескриптив), тарихий (диахрон) ва замонавий (синхрон) диалектологияга бўлинади. Ушбу диалектологияларнинг ҳар уч тури ҳам бир умумийликка боғланганлиги учун ўзаро бир-бирини тўлдирди ва муайян бир тилнинг грамматик базасини диалектал таҳлил қилади.

Тасвирий диалектология маҳаллий шева ва лаҳжаларнинг ўзаро ўхшаш ва фарқли жиҳатларининг вужудга келиш сабабларини ҳозирги адабий тил билан қиёслаб таҳлил қилади. Масалан, ўзбек тилидаги сингармонизм ҳодисаси, унинг шева ва лаҳжалардаги

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

бугунги ҳолати, унинг йўқолиш ва сақланиши, артикуляцион база ва артикуляцион усул, лабиализация, палатализация, назализация ва бошқалар...

Тарихий диалектология маҳаллий шева ва лаҳжаларнинг грамматик базасидаги тадрижий ўзгаришлар, уларнинг келиб чиқиши, қардош ва ёндош тилларнинг ўзаро таъсири ва шу каби масалаларни таҳлил қилади. Масалан, энг қадимги туркий даври (Урхун-Енисей), қадимги туркий тил даври (Маҳмуд Қошғарий), энг қадимги ўзбек тили даври (Алишер Навоий), эски ўзбек тили даври (Абдулла Қодирий), ўзбек тили даври (Ойбек), ҳозирги ўзбек тили даври... Қадимда туркий тилда туб тўртта унли товушнинг мавжудлиги ва уларнинг ўз жуфтлари (олди-орқа, лабланган-лабланмаган, тор-кенг) мавжудлиги, географик ёндош форс-тожик тилидан кенг “О” унлисининг ўзбек тилига кириб келиши унинг вокализм тизимида, ўзбек тили ундош товушларининг ҳам жарангли-жарангсиз жуфтнинг мавжудлиги, араб, мўғил ва форс тилларидаги баъзи ундош товушларнинг кириб келиши унинг консонантизм тизимида жиддий ўзгаришларга олиб келганлиги ва бу ўзгаришлар, биринчи навбатда, маҳаллий шева ва лаҳжаларда ўз аксини топиши каби масалалар ўрганилади. Муайян тил шеваларини ўрганиш ушбу тил тарихи ва миллат тарихи, маданиятини ўрганиш билан баробардир.

Замонавий диалектология амалий аҳамият касб этади, маҳаллий шева ва лаҳжаларнинг бугунги ҳолатини географик жойлашуви (қўшни қардош ва ёндош тилларнинг таъсири) ва ижтимоий хосланиши (прагматик, касб-хунар таъсири) нуқтаий назаридан таҳлил қилади. Масалан, қўшни Афғонистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркменистон, Тожикистон, Қорақалпоқистон тилларининг ёнма-ён жойлашган ўзбек тили маҳаллий шева ва лаҳжаларига таъсири, тоғли худудларда, чўл худудларида, дарё бўйи, сув ҳавзали худудларида жойлашган ёки муайян касб-хунарга хосланган – овчилик, балиқчилик, чорвачилик, деҳқончилик, сабзавотчилик, боғдорчилик, кўнчилик, кончилик, темирчилик, савдо... – маҳаллий шева вакиллари шеваларининг ўзига хос жиҳатлари таҳлил қилинади.

Диалектология жонли халқ тилини ўрганади. Диалектологиянинг ўрганиш объекти, ҳеч шубҳасиз, сўз ҳисобланади. Сўз макон ва замонда мавжуд бўлади, у, биринчидан, адабий тилда ёки диалект тизимида яшайди, иккинчидан, замонавий тилнинг синхрон ёки диахрон тараққиёт аспектида (замон қатламлари вариантларида) намоён бўлади. Тил тарихи билан шуғулланувчилар ҳам, замонавий тилшунослик билан шуғулланувчилар ҳам адабий тилни диалектал тилдан устун қўйишади. Мантиқан айтганда, диалектал тил қадимийроқ ва устунроқ, адабий тил диалектал тилдан материал олади ва шу асосида унга назария беради. Адабий тил билан диалектал тил қарама-қаршилиқлар бирлиги ва йиғиндиси сифатида тўлиқ ёки чуқур ўрганилган эмас, шундай бўлса-да қўйидаги дифференциал белгиларини кўрсатиш мумкин.

Адабий тил

1. Давлат ва миллий тушунча

2. Меъёрлашаган

3. Иккиламчи синхрон категориялар намоён бўлади. категория бўлади.

4. Категориялар тараққий этади.

5. Бадиий ва илмий-сиёсий тушунчалар йўқ.

6. Адабий тил услублари бўлади. бўламайди.

7. Илмий ёки ярим илмий сўзлар бўлади. маҳаллийлашади

Диалект

Маҳаллий тушунча

Меъёрлашмаган

Дастлабки, диахрон

Эскирган ёки йўқолаётган категориялар.

Бадиий ва илмий-сиёсий тушунчалар бор

Адабий тил услублари

Илмий сўзлар кам ёки

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Адабий тил билан диалектал тилнинг табиий (органик) бирлиги ҳар иккисининг ҳам ижтимоий характердаги тил системасига масублиги билан характерланади. Адабий тил билан диалект ўртасида адабий диалектал оралиқ категория, регионал тил, полудиалект(шаҳар шеvasи), социал диалектлар мавжуд бўлади.

Диалектология ўз олдида қуйидаги вазифаларни ўрганишни мақсад қилиб қўяди:

- Миллий тилда мавжуд шева ва диалектларнинг ўзига хос фонетик, лексик, морфологик ва синтактик сатҳ хусусиятларини таҳлил қилиш;
- Миллий тилнинг пайдо бўлиш ўрни, унинг тараққий - тадрижий босқичлари ва унда шева, диалектларнинг ўрни;
- Миллий тилнинг шаклланишига асос (ҳукмрон) шеваларнинг грамматик сатҳлараро улуши белгилаш;
- Миллий тил шеваларининг ўзаро ички ва ташқий (қўшни давлатлардаги шевалар) муносабатини аниқлаш;
- Миллий тил шеваларининг ареаллашув (контакт ва дистанкт) сабабларини ўрганиш;
- Миллий тил шеваларининг диалектал харитасини тузиш.

Диалектология маълум бир ҳудудда яшовчи миллат, элат, қавм вакиллариининг диалектини ўрганади. Миллат яшаётган географик ҳудуд ички чегаравий бўлинганлигидан – вилоят, туман, маҳалла фуқаролар йиғини, қишлоқ, маҳалла – диалектлар ҳам ички бўлинишга – шеваларга бўлинади. Турколог олим А.М.Шчербак таъбири билан айтганда, ўзбек тили туркий қавм тиллари ичида энг кўп шевали тил ҳисобланади. Ўзбек диалектологияси (dialektos - грекча, шева маъносини билдиради) Ўзбекистон ҳудудида яшовчи ўзбек миллати ва қўшни мамлакатларда (Қозоғистон, Қирғизистон, Туркменистон, Тожикистон ва бошқа) яшовчи ўзбек миллат, элат, қавм, уруғ вакиллариининг шевасини ўрганади. (Миллат, элат, қавм, уруғ атамаларига юқорида изоҳ берилган) Шева маълум ҳудудда яшовчи муайян миллат вакиллари тилининг фонетик, лексик, грамматик жиҳатидан ўзига хос кўриниши ҳисобланади. Лаҳжа кичик-кичик ҳудудлардаги қўшни (ҳудудий яқин) шеваларнинг йиғиндиси, диалект илмий атама сифатида шева ва лаҳжаларнинг ўрнида ёки уларнинг умумлашмаси сифатида ҳам ишлатилиши мумкин. Ҳозирги ўзбек адабий тили 1) қорлуқ-чигил-уйғур, 2) қипчоқ, 3) ўғуз лаҳжасига бўлинади. Қорлуқ-чигил-уйғур лаҳжаси Ўзбекистоннинг барча регионларини ва қўшни мамлакатларнинг баъзи ўзбек диалектларини ўз ичига олади. Асосан, Фарғона водийсининг Андижон, Наманган, Фарғона, Қирғизистоннинг Ўш, Ўзган, Жалолобод, Боткент, Тожикистоннинг Суғд Қўрғонтепа вилоятларининг (Хўжанд, Ашт, Конибодом, Исфара)

Жанубий Қозоғистоннинг Чимкент шаҳри Жамбул вилояти, “Ж” ловчи - қипчоқ шеваларидан ташқари, Ангрэн, Паркент, Пискент, Қорахитой шеваларини, Сирдарё вилояти Ховос, Жиззах шаҳар шевасини, Қашқадарё вилоятидаги “Ж” ловчи - қипчоқ шеваларидан ташқари, Қарши, Шаҳрисабз, Китоб, Яккабоғ, Ғузор, Деҳқонобод шеваларини, Самарқанд шаҳри ва жанубий туманлари Тойлоқ, Ургут, Каттақурғон, Поيارик, Пастдарғом, Сурхондарёнинг Узун, Олтинсой (Қарлуқ кишл.) туманлари шеваларини ўз ичига олади.

Қарлуқ-чигил-уйғур лаҳжасининг ўзига хос хусусиятлари.

Фонетик жараёнлар.

Сўзларнинг охиридаги Қ/к -F/г: *ҚуруҚ -ҚуруF, сариҚ -сариF*, қипчоқ ва ўғуз шеваларида *Қури, Сари*

Ошни-ошиши, олди-олли, толни-толди, девор-девол, беш сўм-бессўм, тузсиз-туссиз, Мактаб-махтаб, тўқсон-тўхсон, саксон-сахсан, китоблар-китобла

Лексик жараёнлар.

Қарлуқ-чигил-уйғур лаҳжаси сўзлари умумўзбек тили луғат фондининг асосига киради. Қарлуқ-чигил-уйғур лаҳжаси сўз бойлигининг катта қисмини араб, форс сўзларини ташкил қилади, айниқса, бу ҳолат Самарқанд-Бухоро гуруҳ диалектларида яққол билинади.

Чумоли - мўрча, бузоқ - гўсала, сўзанак - тоттонак

Морфемик жараёнлар.

Қаратқич келишиги қўшимчаси *-нинг* билан тушум келишиги қўшимчаси *-ни* ўзаро фарқланмайди. *Китобнинг варағи - китобни варағи*

Ўзбек адабий тили ҳозирги замон қўшимчаси *-япти*(*Андижон шеваси асос қилинган*), Тошкент шевасида *-вотти*, Наманган шевасида *-утти*, Фарғона шевасида *-ишяпти*, Бухоро, Қашқадарё, Самарқанд шевасида *-опти*.

Тошкент ва Фарғона водийси шеваларида қарлуқ-чигил-уйғур лаҳжаси сўзларининг маъно жозибдорлиги, синонимик даражаланиши юқори ҳисобланади. Сўз ўйинлари, айтишувлар, лапарлар, аския ва турли пайравлар Тошкент ва Фарғона водийси шеваларида юксак даражада чиройли ижро этилади.

Сурхондарё, Қашқадарё, Жиззах, Сирдарё гуруҳ шеваларида халқ дostonлари, халқ оғзаки ижоди намуналари ўзига хос оҳанг ва жозибанда ижро этилади.

Самарқанд-Бухоро гуруҳ шеваларида оғзаки сўзлашув услубининг форсча-ўзбекча билингвистик аккомодацияси шева вакиллари нуткида ўзига хос жозибадорлик ифода қилади.

Қипчоқ лаҳжаси Тошкент вилоятининг Оҳангарон, Оққўрғон, Пискент туманларини, Наманган вилоятининг Уйчи, Тўрақўрғон туманларини, Самарқанд вилоятининг Булунғур, Жомбой, Иштихон, Қўшработ, Пахтачи туманларини, Қашқадарё вилоятининг Чирокчи, Қамашчи туманларини, Сурхондарё вилоятининг Узун, Жарқўрғон, Қумқўрғон, Олтинсой, Шўрчи, Музработ, Қизириқ туманларини ўз ичига олади ва Жиззах, Навоий вилояти, Қорақолпақистон республикасининг баъзи туманларида ҳам мавжуд.

Қипчоқ лаҳжасининг ўзига хос жиҳатлари.

Фонетик жараёнлар:

Унлилар ўзаро қаршиланади ва сингорманизм ҳодисаси мавжуд бўлади: *А - Ä, И - Ы, О - Ө, У - Ү;*

Анлаут унлилар дифтонгизацияга учрайди: *Э, О, О;*

Ж -ловчи шевадарда анлаут *Й ДЖ*га ўтади, *яхши джаҳши;*

Сўз охиридаги *К, Қ* ундошлари тушиб қолади, *кичик - кичи, аччиқ - аччи, сариқ - сари;*

Ғ ундоши *В* ундошига, *Г* ундоши *Й* ундошига алмашади: *огиз - овиз, таги - тийи;*

Қаратқич, тушум келишиги қўшимчаси қўшилаётган сўзнинг охириги ундошига ассимиляциялашади - *китобни -китобди, отни -отти, толни -толли, ошни -ошиши;*

Қипчоқ шевасининг катта қисмига “О”лаш хос, Фарғона қипчоқларига эса “А”лаш ва сингорманизм ҳодисаси мавжуд. *Лой - лай, чой - чай...*

Лексик жараёнлар:

Самарқанд ва Жиззах вилояти шеваларининг ўзига хос сўзлари.

Қаллақ - чуқурлик, ангар - дала, сатил - челак, олашақшақ - загизгон, мой - ёғ, бувак - чақалоқ, тақсимча - лаган. Жалама - шавла;

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Қипчоқ шеvasи отчиликка оид терминлар, от турлари номларига бой шева ҳисобланади: *қулун, калтатой, гунон, дўнон, тўри, жиёрон, бўз, ола, тарлон*.

Ўғуз лаҳжасига Хоразм вилояти, Бухоро вилоятининг Қорақўл, Олот туманлари, Жанубий Қорақолпоғистоннинг Амударё, Беруний, Тўрткўл, Эллиққалъа районлари, Туркменистоннинг Тошавуз, Лубоб вилоятлари, Жанубий Қозоқистоннинг Иқон-Қорабулоқ, Қорамурт вилояти диалектлари киради.

Ўғиз лаҳжасининг ўзига хос хусусиятлари.

Фонетик жараёнлар:

T ундоши *D* ундошига, *K* ундоши *G* ундошига ўтади: *Томир - Домир, Керак - Герак;*

Қисқа ва чўзиқ ундошлар фарқланади: *И - И:, А - А:, У - У:, (ат -ҳайвон, а:т - исм, ал -олмоқ, а:л -алвон, қизил);*

Анлаут *K, T:* ундошлари оҳангдошлашади: *Кўз -Гў:з, Тиш - Ди:ш, Тол - Да:л;*

B ва *M* товушлари алмашинади: *Байрам - Майрам, Мурч - Бурч ;*

A товуши *Э* товушига алмаштирилади: *Карим - Кэрим, Салим - Сэлим;*

Морфологик жараёнлар:

Ҳозирги замон *-япти* шакли *-йатирга* алмашади: *келяпти -келайатир, боряпти - борайатир;*

Келаси замон *-а* шакли *-жак* га алмашади: *боради -боражак, келади -келажак;*

Келаси замон мақсад шакли *-айлик -алига* алмашади: *кетайлик -геталик, борайлик - боралик, ёзайлик -ёзалик;*

Жўналиш келишиги *-га* шакли *-а* га айланади, *-гача -донг* билан алмашади: *ярим ахшамадонг ўтирдик, гечадонг ишладик - ярим кечгача ўтирдик, ярим кечгача ишладик;*

Орттирма нисбат кўшимчалари *-тир, -қиз -ир* га алмашади: *ётқиз -йатир, бостир - басир;*

Шахс отини ясовчи *-дўз, -соз* каби кўшимчалар *-чи* шахс отини ясовчи кўшимча билан алмаштирилади: *аравасоз - аравачи, этикдўз - этикчи.*

Мухтасар айтганда, ўзбек тилининг лаҳжа, диалект, шева ва лафслари “бобо турк дарактининг шох ва шохчалари” ҳисобланади.

Юқорида қайд қилингандек, ўзбек тилшунослигининг тўнғич соҳаси саналмиш ўзбек диалектологияси профессор Менглиев таъбири билан айтганда, “ранимацияга тушиб қолди”. Интеграцион жараёнларнинг ривожланиши, ахборот коммуникацион воситаларнинг кўпайиши, ҳукмрон тилларнинг вужудга келиши, субстрат ва суферстрат ходисаларнинг рўй бериши, билингвистик факторларнинг жадаллашуви ўзбек диалектологиясининг бугунги ҳолатига сабаб бўлди, ёки бугунги диалектология масалалари мутахассислар диққат марказида четда қолди, десак хато бўлмас. Муайян тилнинг диалектологиясида миллатнинг миллатлик кўрсаткичларини ифодаловчи тарихи(том маънода), этнографияси, маънавияти, маданияти, ижтимоий турмуш тарзи ўз аксини топади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Решетов В.В., Шоабдурахмонов Ш. Ўзбек диалектологияси. “Ўқитувчи” нашриёти. Тошкент. 1978.
2. Русский язык. Энциклопедия. Издательство «Советская энциклопедия».Москва. 1979.
3. Ҳожиев А. Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати. “Ўқитувчи” нашриёти. Тошкент. 1985.
4. Гаджиева Н.З. Проблемы тюркской ареальной лингвистики. Среднеазиатский ареал. Издательство «Наука». Москва. 1975.
5. Венкер Н. Диалектологический атлас северной и средней Германии.(«Общее языкознание». М.1973.)
6. Эдельман Д.И. Основные вопросы лингвистической географии, М., 1968.